

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL PRECOCE EM PESSOAS INTERSEXO: IMPACTOS PSICOLÓGICOS

THIAGO GALINDO DE FREITAS FARIAS*

GIOVANNA LOUBET ÁVILA**

Palavras-chave:

Intersexo. Cirurgia precoce. Redesignação sexual. Impactos psicológicos. Gênero.

1 INTRODUÇÃO

Pessoas intersexo apresentam variações no seu desenvolvimento sexual, podendo envolver questões hormonais, gonadais, cromossômicas e fenotípicas, por exemplo, variações genitais, disfunções hormonais (SANTOS; ALBUQUERQUE; FREITAS, 2024), sem corresponder integralmente à ordem binária da sociedade. Historicamente, a medicina utilizou-se de uma prática, a cirurgia de redesignação sexual, de forma precoce. Ou seja, essa cirurgia era feita ainda na infância, sem o consentimento da pessoa em questão. Embora haja argumentos para justificar essa prática, sabe-se que tais cirurgias realizadas de forma precoce e sem consentimento podem gerar um impacto psicológico (TILIO; HAINES, 2021), afetando a identidade de gênero e saúde mental dos indivíduos.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa nas bases Google Scholar e Scielo buscando artigos científicos publicados entre 2020 até 2025, além de livros. Os descritores utilizados foram: “intersexo”, “redesignação sexual”, “cirurgia”. A abordagem utilizada foi qualitativa e dedutiva, foram incluídos estudos que abordam consequências emocionais e identitárias da cirurgia precoce.

* Graduando do curso de Psicologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Email: thiagogalindofaculdade@gmail.com

** Psicóloga Mestre e Especialista em Psicologia - GRAL Instituto de Humanidades. E-mail: institutogral@gmail.com

3 REFERENCIAL TEÓRICO

“O termo ‘intersexo’ refere-se a indivíduos que apresentam variações biológicas no desenvolvimento sexual, não se encaixando estritamente nas características típicas do sexo masculino ou feminino” (SANTOS; ALBUQUERQUE; FREITAS, 2024). Logo, esses corpos perdem a sua humanidade, por tornarem-se invisibilizados e não nomeados (SANTOS, 2024).

Ainda, quando falamos em corpos intersexos com variações genitais, é necessário saber que essas pessoas tem os seus corpos mutilados precocemente, quando ainda na fase neonatal são submetidas a cirurgias invasivas, em momentos em que ainda não tem poder de decisão presente. Os autores Terto Junior, Horvath Júnior e Gonzaga (2024), discutiram relacionado a corpos intersexo “[...] quem controla os corpos LGBTI+? E mais especificamente, quem controla os corpos dos neonatos intersexo?”. Essa pergunta deve ser discutida tendo em vista que são performadas cirurgias sem o consentimento e entendimento de tais pessoas.

Ainda na perspectiva de Terto Junior, Horvath Júnior e Gonzaga (2024), o corpo de uma pessoa pertence apenas a si mesma. Continuam afirmando, que ainda que incapaz civilmente de exercer seus direitos, ninguém, nem representante e nem Estado, pode dispor, a não ser que em prol do titular do direito.

Ainda na busca do entendimento, Terto Junior, Horvath Júnior e Gonzaga (2024) continuam sua fala, afirmando,

[...] não há de se falar de livre consentimento dos responsáveis legais ao dispor do corpo dos filhos. [...] que o corpo pertence apenas ao seu titular, e ninguém pode dispor dele, em detrimento da vontade do próprio sujeito. (TERTO JUNIOR; HORVATH JÚNIOR; GONZAGA, 2024, p. 98).

Foi realizado um estudo de caso pelos autores Tilio e Haines (2021), em que tem a seguinte colocação “A discordância dos intersexos em relação ao binarismo sexual gera angústia, uma vez que os participantes se perceberam obrigados a se enquadrar aos padrões socialmente estabelecidos de sexo e gênero.” Ainda no estudo de caso de Tilio e Haines (2021), alguns relatos são expostos, como

Os contextos e momentos em que ocorreram as descobertas sobre a situação intersexos variou entre os participantes. Su revelou estar ciente em ser intersexos “[. . .] aos 16 anos, depois de descobrir que as “vitaminas” que eu usava eram hormônios para alterar o meu corpo”, após perguntar à mãe e fazer exames médicos que comprovaram sua intersexualidade. Haru descobriu ser intersexos quando “*tinha entre oito e dez anos na escola, nas aulas de ciências sobre o corpo humano e reprodução*”, ao perceber que seu corpo biológico não se enquadrava perfeitamente ao esquema do dimorfismo sexual. (TILIO; HAINES, 2021).

Tilio e Haines (2021) continuam seu discurso afirmando que mesmo antes do nascimento é atribuído uma continuação do sistema sexo-gênero, não existindo espaço para a ambiguidade, no caso de intersexos, sendo as únicas possibilidades o feminino ou masculino.

Segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul,

Modificações cirúrgicas nas genitálias de bebês intersexo logo após o nascimento, embora ainda infelizmente comuns, devem ser evitadas, pois são irreversíveis e, nesse momento, ainda não há como saber com qual gênero a pessoa se identificará no futuro. As intervenções cirúrgicas são recomendadas apenas em casos em que haja risco à saúde. (2025)

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, percebe-se, a falta de decisão de pessoas intersexo, que têm seus corpos violados de forma invasiva e não consensual, devido à pouca idade em que são submetidas a essas cirurgias.

Bourdieu (1998) afirma que a força simbólica é uma força de poder que é exercida sobre os corpos sem coerção física, ou seja, violência explícita, mas que age na zona mais profunda dos corpos.

Nota-se os impactos negativos no âmbito psicológico, devido a cirurgia invasiva. Como nas falas “ainda não há como saber com qual gênero a pessoa se identificará no futuro” (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2025) e “discordância dos intersexos em relação ao binarismo sexual gera angústia” (TILIO; HAINES, 2021). É nítido, então, que além de uma questão genital, existe uma perspectiva identitária que deve ser levada em consideração.

Constata-se, também, que “tanto o sexo quanto a identidade de gênero são resultados de uma construção social” (LAQUEUR apud TILIO; HAINES, 2021). Portanto, cabe a quem de direito, o indivíduo ao qual o corpo pertence, ter, de fato, o direito de identificar-se com sua construção de gênero e sexo.

Logo, uma cirurgia de redesignação sexual, ou “adequação sexual”, pode acarretar em uma identidade atribuída de forma errônea. Por fim, é nítido que deve-se assegurar a possibilidade de escolha do indivíduo sobre seu corpo.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero. *Visibilidade Intersexo*. Porto Alegre: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 2022. Disponível em: <https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202211/29131204-cartilha-visibility-intersexo-2-web.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2025.

SANTOS, Thais Emilia de Campos dos. *AS ANGÚSTIAS DAS PESSOAS INTERSEXO PERANTE O APAGAMENTO MÉDICO E LEGAL DE SUAS EXISTÊNCIAS*. Revista Políticas Públicas & Cidades, [S. l.], v. 13, n. 2, p. e920, 2024. DOI: 10.23900/2359-1552v13n2-84-2024. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/920>. Acesso em: 4 set. 2025.

SANTOS, Thais Emilia de Campos dos; ALBUQUERQUE, Céu Ramos de; FREITAS, Dionne do Carmo Araújo. *150 variações intersexo*. Curitiba: Editora CRV, 2024.

TERTO JUNIOR, L. L.; HORVATH JÚNIOR, M.; DE AZEVEDO GONZAGA, ÁLVARO. *QUEM CONTROLA OS CORPOS INTERSEXO?*. Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, v. 24, n. 50, p. 81-101, 30 dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.31512/rdj.v24i50.1888>

TILIO, Rafael de; HAINES, Larissa Ferreira. *Vivência intersexos: identidade, autopercepção, designação sexual e seus desdobramentos*. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 41, p. e228578, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003228578>.